

KOMPOZIT ARMATURALI EGILUVCHI BETON ELEMENTLARNING KUCHLANIB-DEFORMATSIYALANGANLIK HOLATINI EKSPERIMENTAL TADQIQ ETISH

Umarov Shodiljon Abdugʻofurovich (PHD)

Solijonov Foziljon Sodiqjon oʻgʻli

M2-21 IOK magistrant

Erkaboyev Aliyorbek Avazjon oʻgʻli

M2-21 IOK magistrant

Fargʻona politexnika instituti

Annotatsiyasi: Ushbu magistrlik dissertatsiyasida Oʻzbekiston Respublikasida va chet ellarda hozirgi vaqtda barpo etilayotgan bino va inshootlarda beton konstruksiyalarini tiklashda keng qoʻllanilayotgan kompozit armaturali elementlarning ishini tadqiq etish boʻyicha bajarilgan tadqiqot ishlari natijalarining tahlili bayon etilgan.

Tayanch soʻzlar: Kompozit armatura, beton, yuk, eguvchi moment, koʻndalang kuch, mustahkamlik, buzilish, deformatsiya.

EXPERIMENTAL STUDY OF THE STATE OF TENSION-DEFORMATION OF CONCRETE ELEMENTS BENDING WITH COMPOSITE FITTINGS

Annotation: This master's thesis presents an analysis of the results of research work on working with composite reinforcing elements, which are widely used in the reconstruction of concrete structures in buildings and structures currently under construction in the Republic of Uzbekistan and abroad.

Keywords: Composite reinforcement, concrete, load, bending moment, transverse strength, strength, deformation, deformation.

Kirish. Dunyoning koʻplab mamlakatlarida qurilish sohasida temirbeton konstruksiyalarda poʻlat armaturalar oʻrniga muqobil boʻlgan kompozit materiallardan tayyorlangan armaturalarni qoʻllash boʻyicha tadqiqotlar oʻtkazish va ularning natijalarini qurilish amaliyotiga joriy etish ustida ilmiy ishlar olib borilmoqda va yildan-yilga ularning hajmi ortib bormoqda. Ularga misol qilib Germaniya, Rossiya, Xitoy, Yaponiya, AQSh, Kanada va boshqa mamlakatlarda amalga oshirilgan tadqiqotlar va barpo etilgan obyektlarni keltirishimiz mumkin. Oʻzbekiston Respublikasining iqtisodiyotini rivojlantirishda, uning moddiy-texnik bazasini yuksaltirishda yangi konstruktiv yechimlarga ega boʻlgan, iqtisodiy jihatdan

samarador bo‘lgan elementlarni nazariy va eksperimental izlanishlar asosida amaliyotga tadbiiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. Eksperimental tadqiqotlarni o‘tkazish uchun ko‘ndalang kesimi 12x24 sm bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi sinov modellari-namuna to‘sinlar tayyorlandi. To‘sinlar uchun oddiy og‘ir beton ishlatildi. Bog‘lovchi sifatida beton uchun faolligi 42,5 MPa bo‘lgan Farg‘ona viloyati Beshariq tumanidagi “Turon” sement zavodining portlandsementi qo‘llanildi. To‘ldiruvchilar sifatida fraksiyasi 5-15mm li granit chaqiqtoshi (sheben) va yiriklik moduli M2,25 bo‘lgan Farg‘ona viloyati Quva tumani Akbarobod kareeridan olingan kvarsli daryo qumi ishlatildi. Betonning tarkibini uning kubik mustahkamligi B20 va B35 sinfiga mos keladigan siqilishdagi mustahkamlikka ega bo‘ladigan qilib tanlandi. Granitli chaqiqtosh elanib, maxsus qurilmada yuvildi va so‘ngra quritildi (1-jadval).

Oddiy og‘ir beton to‘ldiruvchilarining donadorlik tarkibi

1-jadval

To‘ldiruvchi turi	Teshiklarining o‘lchamlari mm bo‘lgan elakda og‘irligi bo‘yicha % hisobidagi qoldig‘i								
	20	15	10	5	1,25	0,63	0,315	0,14	0,07
Granitli chaqiqtosh	2-4	4-6	90-95	92-100	-	-	-	-	-
Kvars qumi	-	-	-	-	1-2	4-5	12-15	45-50	90-100

B30 sinfli 1 m³ beton qorishmasi uchun materiallar sarfi 2- jadvalda keltirilgan. Namuna to‘sinlari uchun beton tarkibi

2-jadval

T/R №	Nomlanishi	Miqdori	O‘lchov birligi
1	Farg‘ona viloyati Beshariq tuman “Turon” sement zavodining portland sementi M400	380	kg
2	Sheben	1170	kg
3	Kvars qumi	670	kg
4	Suv	165	litr
	Betonning zichligi:	2385	kg/m ³
	Betonning suv / sement nisbati (S/S)	0,43	

Eksperimental tadqiqotlar uchun kesim o'lchamlari 12x24sm, uzunligi 174 sm bo'lgan 4 ta B20, 2 ta B30 sinfli beton va kompozit armaturalar bilan jihozlangan to'sinlar tayyorlandi. To'sinlar yog'och qoliplarda tayyorlandi. Qoliplarning ichki sirti metall listlar bilan qoplandi. B20 sinfli betondan tayyorlangan 2 ta sinov namunasida ishchi armatura sifatida cho'ziluvchi sohaga 2Ø14BKA, siqiluvchi sohaga 2Ø12BKA, xomutlar sifatida Ø8BKA armaturalar 7,5sm qadam bilan qo'yildi (2.2-rasm). B20 sinfli betondan tayyorlangan 2ta sinov namunasida ishchi armatura sifatida cho'ziluvchi sohaga 2Ø14BKA, siqiluvchi sohaga 2Ø12BKA, xomutlar sifatida Ø6A-I armaturalar 7,5sm qadam bilan qo'yildi (2.3-rasm). B30 sinfli betondan tayyorlangan 2ta sinov namunasida ishchi armatura sifatida cho'ziluvchi sohaga 2Ø14BKA, siqiluvchi sohaga 2Ø12BKA, xomutlar sifatida Ø6A-I armaturalar 7,5sm qadam bilan qo'yildi. Sinov jarayonida to'sinlarning barcha asosiy ko'rsatkichlari o'lchov priborlari yordamida qayd etib borildi[1-16].

Natijalar va muhokamalar: Namuna to'sinlarga yuk berilishi boshlangandan so'ng yuklashlarning dastlabki bosqichlarida beton va armatura elastik ishlaydi, ularda yoriqlar hosil bo'lmagan bo'ladi. Beton va armaturalardagi kuchlanishlar miqdori kichik bo'ladi va noelastik deformatsiyalar rivojlanmaydi.

Yuklashning keyingi bosqichlarida to'sinlarda element bo'ylama o'qiga nisbatan qiya joylashuvchi yoriqlar ham paydo bo'ldi. Qirqilish oralig'i $\frac{a}{h_0} = 2,59$ bo'lgan namuna to'sinlarda tayanch bilan kuch oralig'ida hosil bo'lgan normal yoriq rivojlanib kesim balandligi bo'yicha yuqoriga siljishiga uning egri chiziqli troektoriyaga o'tishi, uning kuch qo'yilgan nuqta tomon burchak ostida burilib borishi yuz berdi. Yuk oshgani ushbu yoriqlarning kengligi ortib xavfli yoriqqa aylanishi kuzatildi.

Qiya yoriqlarning rivojlanishi va havfli yoriqlarga aylanishida namuna to'sinlarida vertikal holda qo'yilgan homutlarning qarshiligi hal qiluvchi rol o'ynadi. Shu tariqa deyarli barcha namuna to'sinlarida qiya kesimning buzilishi kuzatildi va xomutlarning bo'ylama armaturalarga biriktirish bog'lamlari buzilishi-uzilishi kuzatildi[12-24].

I, II va III seriya namuna to'sinlarida buzuvchi ko'ndalang kuchlarning qiymati (22,3-29,0) kN ga erishdi.

Xulosalar:

$\frac{a}{h_0}$ nisbatning kamayishi element buzilishidan oldin qabul qiladigan kuchning ortishiga olib keldi. Bunda maksimal eguvchi moment miqdori sezilarli darajada o'zgarmadi. Shuningdek, buzilish siqiluvchi soha betonida yuz berib, bo'ylama cho'ziluvchi armaturalardagi kuchlanishlar o'zining maksimal qiymatiga erishsa, egiluvchi elementning mustahkamligi yuqori bo'lishi aniqlandi. Agar buzilish vaqtida

xomutlarning bog‘lamlari mustahkamligini yo‘qotishi, uzilishi va bo‘ylama armaturaning beton bilan tishlashishining natijasida ro‘y bergan holatlarda, to‘sinning mustahkamligi sezilarli darajada pasayishi qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Кодиров, Г. М., Набиев, М. Н., & Умаров, Ш. А. (2021). Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 36-39.

2.Umarov, S. A. (2021). Development of deformations in the reinforcement of beams with composite reinforcement. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 511-517.

3.Akhrarovich, A. X., Mamajonovich, M. Y., & Abdugofurovich, U. S. (2021). Development Of Deformations In The Reinforcement Of Beams With Composite Reinforcement. The American Journal Of Applied Sciences, 3(05), 196-202.

4.Мирзабабаева, С. М., Мирзаахмедова, У. А., Абобакирова, З. А., & Умаров, Ш. А. (2021). Влияние Повышенных И Высоких Температур На Деформативность Бетонов. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 40-43.

5.Мирзаахмедова, У. А., Мирзабабаева, С. М., Абобакирова, З. А., & Умаров, Ш. А. (2021). Надежности И Долговечности Энергоэффективные Строительные Конструкций. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 48-51.

6.Тошпулатов, С. У., & Умаров, Ш. А. (2021). Инструментально-учебно-динамические характеристики средней школы и конструктивные решения средней школы № 2 Г. ФЕРГАНЫ. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 10-15.

7.Умаров, Ш. А. (2021). Исследование Деформационного Состояния Композиционных Арматурных Балок. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 60-64.

8.Умаров, Ш. А., Мирзабабаева, С. М., & Абобакирова, З. А. (2021). Бетон Тўсинларда Шиша Толали Арматураларни Қўллаш Орқали Мустаҳкамлик Ва Бузилиш Ҳолатлари Аниқлаш. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 56-59.

9.Mamazhonovich, M. Y., Abdugofurovich, U. S., & Mirzaakbarovna, M. S. (2021). The Development of Deformation in Concrete and Reinforcement in Concrete Beams Reinforced with Fiberglass Reinforcement. Middle European Scientific Bulletin, 18, 384-391.

10. Гончарова, Н. И., Абобакирова, З. А., & Мухаммедзиянов, А. Р. (2021). Сейсмостойкость Малоэтажных Зданий Из Низкопрочных Материалов. Central asian journal of theoretical & applied sciences, 2(11), 209-217.

11. Goncharova, N. I., & Abobakirova, Z. A. (2021). Reception mixed knitting with microadditive and gelpolimer the additive. Scientific-technical journal, 4(2), 87-91.

12. Abobakirova, Z. A. (2021). Regulation Of The Resistance Of Cement Concrete With Polymer Additive And Activated Liquid Medium. The American Journal of Applied sciences, 3(04), 172-177.

13. Goncharova, N. I., Abobakirova, Z. A., & Mukhamedzanov, A. R. (2020, October). Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2281, No. 1, p. 020028). AIP Publishing LLC.

14. Abobakirova, Z. A. (2021). Reasonable design of cement composition for refractory concrete. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 556-563.

15. Гончарова, Н. И., Абобакирова, З. А., & Мухамедзянов, А. Р. (2020). Энергосбережение в технологии ограждающих конструкций. In Энергоресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях (pp. 107-112).

16. Гончарова, Н. И., Абобакирова, З. А., Абдурахмонов, Д. М., & Хазраткулов, У. У. (2016). Разработка солестойкого бетона для конструкций с большим модулем открытой поверхности. Молодой ученый, (7-2), 53-57.

17. Ivanovna, G. N., & Asrorovna, A. Z. (2019). Technological features of magnetic activation of cement paste. European science review, 1(1-2).

18. Гончарова, Н. И., Абобакирова, З. А., & Мухаммедзиянов, А. Р. (2021). Сейсмостойкость Малоэтажных Зданий Из Низкопрочных Материалов. Central asian journal of theoretical & applied sciences, 2(11), 209-217.

19. Umarov, S. A. (2021). Development of deformations in the reinforcement of beams with composite reinforcement. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 511-517.

20. Akhrarovich, A. X., Mamajonovich, M. Y., & Abdugofurovich, U. S. (2021). Development Of Deformations In The Reinforcement Of Beams With Composite Reinforcement. The American Journal Of Applied Sciences, 3(05), 196-202.

21. Мирзабабаева, С. М., Мирзаахмедова, У. А., Абобакирова, З. А., & Умаров, Ш. А. (2021). Влияние Повышенных И Высоких Температур На Деформативность Бетонов. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 40-43.

22. Мирзаахмедова, У. А., Мирзабабаева, С. М., Абобакирова, З. А., & Умаров, Ш. А. (2021). Надежности И Долговечности Энергоэффективные

Строительные Конструкций. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 48-51.

23. Умаров, Ш. А. (2021). Исследование Деформационного Состояния Композиционных Арматурных Балок. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 60-64.

24. Умаров, Ш. А., Мирзабабаева, С. М., & Абобакирова, З. А. (2021). Бетон Тўсинларда Шиша Толали Арматураларни Қўллаш Орқали Мустаҳкамлик Ва Бузилиш Ҳолатлари Аниқлаш. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 56-59.

